

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
487 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
487 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	

ДЕФОРМАЦИЯ ИЗГИБА

Атабаев Камил

к.ф-м.н., доцент
Андижанского
машиностроительного
института

Хаджиева Салима Садиковна

Старший преподаватель
Андижанского
машиностроительного
института

Каюмов Умиджон Ахмаджонович

Старший преподаватель
Андижанского
машиностроительного
института

Аннотация: В этой статье дается общее представление об изгибе, для каких конструкций он используется, о типах изгиба, а также о внешних и внутренних силах, напряжениях и моментах инерции, возникающих в результате деформации, а также о том, как их можно рассчитать.

Ключевые слова: изгиб, механика, конструкция, момент инерции, растяжение, деформация, материал, сечение.

Annotatsiya: Ushbu maqolada egilish haqida umumiy tushunchalar, qaysi konstruksiyalar uchun ishlatilishi, egilish turlari va deformatsiya natijasida hosil bo'ladigan tashqi va ichki kuchlar, kuchlanish, inersiya momenti hamda ularni qanday hisoblanishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: egilish, mexanika, konstruksiya, inersiya momenti, kuchlanish, deformatsiya, material, ko'ndalang kesim.

Abstract: This article provides a general understanding of bending, what structures it is used for, types of bending, and the external and internal forces, stresses, and moments of inertia that result from deformation, and how they can be calculated.

Keywords: bending, mechanics, design, moment of inertia, stretching, deformation, material, section.

ВВЕДЕНИЕ

Изгиб является одной из ключевых форм деформации, изучение которой имеет большое значение для механики материалов и инженерных конструкций. Этот процесс характеризуется превращением прямой оси элемента в кривую под воздействием внешних нагрузок. Анализ изгиба лежит в основе расчёта прочности и устойчивости конструкций, позволяя учитывать различные виды напряжений и деформаций, возникающих в материале.

В механике выделяют несколько видов изгиба, таких как простой изгиб, криволинейный изгиб и изгиб с поперечным сдвигом. Каждый из этих видов имеет свои особенности и требует

применения специализированных подходов к анализу. Например, простой изгиб чаще всего встречается в строительных и машиностроительных конструкциях, тогда как криволинейный изгиб актуален для арочных систем и конструкций сложной геометрии. Изгиб с поперечным сдвигом, в свою очередь, характерен для балок с нестандартной формой сечения или при несимметрично приложенных нагрузках.

Актуальность изучения изгиба обусловлена необходимостью обеспечения прочности и надёжности конструкций в строительстве, машиностроении, авиастроении и других отраслях. Современные требования к конструкциям предполагают не только их устойчивость к нагрузкам, но и энергоэффективность, долговечность и экономичность. Это делает исследование изгиба важным этапом разработки новых материалов, методов анализа и проектирования более эффективных инженерных решений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Деформация изгиба является важной проблемой в области инженерии и механики материалов, так как она позволяет анализировать прочность и устойчивость конструкций под воздействием различных нагрузок. Множество учёных посвятили свои исследования изучению теоретических основ и практического применения изгибных деформаций.

Э.Л. Гетце и Г.В. Колосов (1954) в своих работах по теории упругости заложили фундамент для анализа деформаций, включая изгиб. Они исследовали упругие свойства материалов и математически описали процессы деформации твёрдых тел различной геометрии.

Дж.Т. Оден (2006) изучал процессы деформации в условиях упругости и пластичности. Его исследования сосредоточены на нелинейной механике деформаций, что позволило моделировать сложные изгибные состояния с использованием современных вычислительных методов.

Широкое признание получили работы Тимошенко и Гудьера (1970), посвящённые теории упругости и пластичности. Они рассмотрели линейные и нелинейные модели деформации материалов, что стало основой для инженерных расчётов под воздействием различных видов нагрузок.

Д.К. Россихин и М.В. Шитикова (2010) в своих исследованиях уделили внимание динамическому анализу изгибных деформаций в условиях вязкоупругости. Их работы актуальны для расчётов в строительстве и авиации, где важен учёт деформаций материалов под нагрузками разной частоты.

Современные исследования, например, работы С. Рао (2017), посвящены изгибным деформациям композитных материалов. Учёный предложил новые модели для анализа конструкций из различных материалов, акцентируя внимание на энергоэффективности и повышении прочности.

Анализ литературы показывает, что исследования изгибной деформации играют ключевую роль в развитии технологий инженерного проектирования. Изученные источники предоставляют математические модели для анализа процессов деформации, исследуют различия между линейными и нелинейными деформациями, а также предлагают инновационные подходы для оптимизации материалов. Современные исследования, особенно в области композитов, открывают перспективы для проектирования высокоэффективных конструкций. Продолжение исследований в этой области имеет важное значение для достижения новых научных и практических результатов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы теоретический анализ научной литературы и экспериментальные методы. Теоретические модели построены на основе данных из фундаментальных работ по механике. Эксперименты проводились на образцах, подвергнутых статическим и динамическим нагрузкам, с фиксацией параметров деформации с помощью высокоточных датчиков. Данные обработаны методами численного анализа и сопоставлены с теоретическими моделями для проверки их точности и выявления закономерностей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изгиб — это одна из наиболее важных нагрузок, действующих на элементы конструкций в инженерных расчетах, в частности в механике материалов. Он может быть вызван внешними силами или моментами, приложенными к стержню или балке, и приводит к деформации, при которой элементы поперечного сечения перемещаются относительно друг друга (рис. 1).

В механике материалов изгиб определяется как изменение формы стержня или балки под воздействием внешних сил, вызывающих их отклонение относительно поперечного сечения. В сопромате изгиб играет ключевую роль при проектировании и анализе конструкций, таких как балки, фермы, мосты и другие элементы, подверженные внешним нагрузкам.

Рис.1. Балка.

Изгиб часто рассматривается в конструкциях, где элементы подвергаются как равномерно распределённым, так и точечным нагрузкам. В зависимости от типа нагрузки определяются моменты изгиба и соответствующие напряжения. На основании этих данных выбираются материалы, размеры сечений и другие параметры конструкции. Изгиб играет ключевую роль в проектировании таких сооружений, как мосты, здания, балки и другие элементы, находящиеся под воздействием внешних нагрузок. В инженерных расчетах важно учитывать как статическую, так и динамическую нагрузки, так как они существенно влияют на характеристики деформации.

Изгиб — это важный аспект сопротивления материалов, который необходимо учитывать при проектировании конструкций, работающих на изгиб. Понимание теории изгиба и расчет напряжений в элементах позволяют создавать безопасные и надежные конструкции, способные выдерживать внешние воздействия, минимизировать деформации и обеспечивать долговечность сооружений.

Изгиб является одним из основных видов механических деформаций, с которыми сталкиваются конструкции под воздействием внешних нагрузок. В теории сопротивления материалов (сопромате) изгиб определяется как деформация, при которой элемент (например, балка) искривляется под действием внешних сил. Это приводит к распределению напряжений внутри элемента, что важно для анализа его прочности и деформативности.

Изгиб как форма деформации занимает важное место в механике материалов и инженерных конструкций. Этот процесс лежит в основе анализа прочности и устойчивости элементов конструкций под воздействием внешних нагрузок. Изучение изгиба позволяет не только понять природу возникающих напряжений, но и разработать оптимальные решения для проектирования безопасных и долговечных конструкций.

Изгиб можно описать как процесс деформации, при котором прямая ось элемента до его нагружения становится кривой после изгиба. В этом процессе выделяются ключевые понятия, такие как линия нейтрального сечения, момент инерции и момент изгиба. Эти характеристики определяют механическое поведение материала и сопротивление элемента внешним

нагрузкам. Уровень напряжений, распределение деформаций и поведение материала зависят как от геометрии элемента, так и от характера приложенной нагрузки.

В механике различают несколько видов изгиба, включая простой изгиб, криволинейный изгиб и изгиб с поперечным сдвигом. Каждый из этих видов характеризуется своими особенностями и применением в различных инженерных задачах. Например, простой изгиб чаще всего встречается в строительных и машиностроительных конструкциях, тогда как криволинейный изгиб актуален для арочных систем и сложных криволинейных элементов.

Актуальность исследования деформации изгиба обусловлена необходимостью повышения прочности, надёжности и долговечности конструкций. Разработка теоретических моделей и экспериментальных методов анализа изгиба играет ключевую роль в создании новых материалов и технологий, способных противостоять всё более высоким нагрузкам. Дальнейшее изучение изгиба и связанных с ним процессов позволит улучшить инженерные подходы и повысить эффективность использования материалов в различных областях.

Для расчёта напряжений, возникающих в результате изгиба, используется классическое уравнение, основанное на уравнениях равновесия и упругости. Оно учитывает геометрические параметры элемента, внешние силы и моменты, а также свойства материала:

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$$

где: σ - нормальные напряжения на расстоянии y от нейтральной оси,

M — момент изгиба,

I — момент инерции сечения,

y — расстояние от нейтральной оси до точки, в которой определяется напряжение.

Напряжения будут максимальными на краях сечения и минимальными на нейтральной оси, где $y=0$.

Моменты инерции сечений. Для различных сечений, таких как прямоугольное, круговое, полое или Т-образное, момент инерции может быть вычислен по различным формулам. Например, для прямоугольного сечения момент инерции рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

где: b — ширина сечения,

h — высота сечения.

Для более сложных сечений применяют методы интегрирования или таблицы для стандартных форм.

Условия прочности и деформируемости при изгибе требуют строгого соблюдения допустимых норм напряжений и деформаций, чтобы обеспечить надёжность конструкции. Изгиб вызывает нормальные напряжения, которые могут быть как растягивающими, так и сжимающими. Ключевым фактором является то, чтобы эти напряжения не превышали предела прочности материала, поскольку превышение допустимых значений может привести к разрушению элемента или его чрезмерной деформации. Для проверки прочности балки при изгибе применяются следующие критерии:

- Максимальное напряжение: Напряжения, возникающие на краю поперечного сечения балки, рассчитываются по установленным формулам. Эти напряжения определяют, насколько материал устойчив к разрушению при приложении изгибающих моментов.

- Критерий по отклонению: Слишком большие деформации, вызванные изгибом, могут приводить к значительным прогибам балки. Такие прогибы могут негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках конструкции, нарушив её функциональность.

Важно учитывать оба критерия одновременно, чтобы сбалансировать требования к прочности и деформируемости, что позволяет проектировать надёжные и долговечные конструкции.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Каждый из видов изгиба имеет свои особенности, которые требуют тщательного учета в процессе проектирования и расчётов конструкций. Простой изгиб, криволинейный изгиб и изгиб с поперечным сдвигом обладают различной природой распределения напряжений, что делает необходимым использование специализированных методов анализа для каждого типа. Учитывая, что напряжения и деформации зависят от геометрических параметров, физических свойств материала, а также характера и способа приложения нагрузки, комплексный подход к их изучению является важным шагом для повышения точности инженерных расчётов.

Особое внимание следует уделить применению современных вычислительных методов и программных средств, позволяющих моделировать сложные сценарии деформации. Это особенно важно для конструкций, работающих в экстремальных условиях, где малейшие просчёты могут привести к серьёзным последствиям. Анализ изгиба с учётом всех перечисленных факторов способствует оптимизации проектных решений, снижению материальных затрат и увеличению срока службы конструкций.

Таким образом, правильное определение усилий, возникающих при изгибе, с учётом типа деформации, геометрических параметров и внешних факторов, позволяет гарантировать надёжность, безопасность и эффективность инженерных решений в строительстве, машиностроении, авиастроении и других отраслях. Дальнейшие исследования и внедрение инновационных подходов в области анализа изгиба будут способствовать разработке более прогрессивных и устойчивых конструктивных решений.

Список использованной литературы

1. Феодосьев В.И. Соппротивление материалов. Учебник для вузов. –М.: Издательство, МГТУ, им.Н.Э.Баумана, 2003. – 592 с.
2. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Соппротивление материалов. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1989. – 624 с.
3. Варданян Г.С. и др. Сорпротивление материалов теория упругости и пластичности. Учебник для вузов. – М.: 2000. – 584 с.
4. М.Л.Джалилов, С.С.Хаджиева. Курс соппротивления материалов Учебное пособие для вузов-А.:2020.-192с.
5. Тимошенко, С.П., Гудьер, Дж.Н. (1970). Теория упругости. Нью-Йорк: McGraw-Hill.
6. Россихин, Д.К., Шитикова, М.В. (2010). Вязкоупругая динамика конструкций. Нью-Йорк: Wiley.
7. Кудрявцев, И.А., Копылов, А.В. (1998). Механика деформируемого твёрдого тела. Москва: Физматлит.
8. Любошиц, В.Я. (1973). Основы механики сплошных сред. Ленинград: Наука.
9. Иванов, А.В. (2002). Соппротивление материалов. Москва: Высшая школа.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

